

ЁШ ТЕННИСЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Ахмедова Нафиса Исаходжаевна, ²Азаматов Абдулло Исахўжа ўғли, ³Лутфуллина

Румия Анваровна

¹ЎзДЖТСУ, доцент

²ЎзДЖТСУ, катта ўқитувчи

³ЎзДЖТСУ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221979>

Аннотация. Мақолада стол тенниси билан шугулланадиган спортчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланилган. Ҳаракатли ўйинлар жисмоний ва техник тайёргарликни ривожлантиришда.

Калим сўзлар: Ёш теннисчилар, жисмоний, техник, тайёргарлик.

Мавзунинг долзарблиги: Юртимизда соғлом ва баркамол авлодни вояга етказиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб, миллат генофонини асраш, оилада, жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, спорт машғулотларининг сифатини яхшилаш ва уларнинг самарадорлигини кўтариш, спорт турларини ривожлантириш ҳамда оммавийлигини ошириш, иқтидорли спортчиларни саралаш ҳамда юқори малакали мураббийларни тайёрлаш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Шу боисдан замонавий спорт мусобақаларида ўзаро рақобатнинг кескинлашуви ва спорт натижаларининг тўхтовсиз ўсиб бориши ўқув-машғулот жараёнига янги илмий назар билан ёндашишни тақозо этади. Юксак маҳорат, кенг ва психофункционал имкониятларга эга ёш, иқтидорли ҳамда рақобатбардош спортчиларни тайёрлаш муаммоси муқобил ва самарадор педагогик технологияларни ишлаб чиқиш заруриятини кучайтирмоқда.

Таъкидлаш жоизки, жисмоний тарбия ва спорт машғулотларининг самарадорлиги нафақат уларнинг узлуксизлиги ва мунтазамлиги билан белгиланади, балки бу машғулотлар ҳажми, шиддати ва таъсир этиш қиймати билан асосланиши лозим. Бинобарин, машғулотлар жараёнида болаларнинг жисмоний имкониятларини меъёрий тест машқлари ёрдамида босқичли назорат остига олиш ва олинган динамик натижалар асосида шу машғулотлар мазмунига мувофиқ ўзгартиришлар киритиш, болалар ўртасида оммавий спортни ривожланиш динамикасини ўрганиш ва шу жараён самарадорлигини ошириш билан боғлиқ бўлган моддий, ҳуқуқий, меъёрий ва ташкилий омиллар ҳолатини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.

Болалар спортини ривожлантириш фақатгина моддий-техник жиҳатлари билан белгиланмайди, балки ёш авлодни глобал миқёсда жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш, машғулотларни илмий асосда ташкиллаштириш ва спорт маҳоратининг фундаментал негизи бўлмиш жисмоний тайёргарликни самарали шакллантириш муҳимлигига эътибор қаратади.

Спорт тайёргарлиги кўп босқичли мураккаб педагогик жараён бўлиб, машғулотларни илмий асосда ташкил қилиниши тақозо этади. Машғулотларда

кўлланиладиган жисмоний ва функционал имкониятларига мослаб режалаштирилиши ва кўлланилиши лозим. Ушбу машқлар сони шиддати, қайтарилиши ва давом этиш вақти биологик қонунларга асосланиши даркор. Агар машқлар юкламаси болалигидан ўта юқори бўлса шундай юклама боланинг организмга салбий таъсир этиши мумкин. Аксинча юклама имконияларидан кам бўлса шаклланиш жараён сусланиши мумкин. Айрим мураббийлар қисқа вақт ичида жисмоний сифатларни ривожлантириш жадаллаштириш тезроқ малакали спортчи тайёрлаш мақсадида махсус ва ихтисослашган машқларни зўрма-зўрини кўллайдилар, тўғри айрим ҳолатда яъни агар боланинг наслий ва индивидуал жисмоний имкониятлари серзаҳира бўлса бундай бола тезда спортчи бўлиб етишиди.

Замонавий стол теннисда теннисчиларнинг самарали ўйин кўрсатиши ва юқори натижаларга эришиши, ўта шаклланган жисмоний тайёргарлик эвазига амалга оширилиши мумкин. Бундан ташқари тезкор ҳаракатланиш, иш қобилиятини туширмасдан узок вақт малакаларни самарли бажара олиш қобилиятлари ҳам етакчи ўринда туради. Шунинг учун спорт тайёргарлиги тезкорлик, куч, чакқонлик, чидамкорлик ва эгилувчанлик сифатларига алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир. Чунки, ушбу сифатларнинг етарли даражада ривожланган бўлиши спорт маҳоратининг самарали шаклланишига олиб келади. Бошқача қилиб айтганда, бу сифатлар спорт маҳоратини тез ва мукамал ўсиши учун энг зарур пойдеворидир.

Мавзуни ўрганишдан мақсад: Ёш теннисчиларнинг жисмоний техник тайёргарлик даражасини аниқлаш ва ўқув машғулотлари жараёнида ҳаракатли ўйинлар орқали шаклантириш усулларини ўрганиш ҳамда амалиётда кўллашдан иборатдир.

Тадқиқот олиб бориш вазифалари: Юқоридаги мақсадига эришиш учун қуйидаги вазифалар амалга оширилди.

1. Танланган мавзу юзасидан Илмий мақолалар, илмий адабиётлар, олимларнинг илмий тадқиқотларининг назарий жиҳатларини ўрганиш ва таҳлил қилиш.

2. Тадқиқот ўтказиш учун тадқиқотнинг объектини, тажриба ва назорат гуруҳларини аниқ белгилаб олиш.

3. Ёш теннисчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини махсус тестлар орқали баҳолаш.

4. Ёш теннисчиларнинг жисмоний техник тайёргарлигини ривожлантириш учун ҳаракатли ўйинлар мажмуасини ишлаб чиқиш ва машғулотларда кўллаш.

5. Тадқиқот давомида амалга оширилган ишларни ва тадқиқот натижаларини умумлаштириб хулосалар қилиш ва амалий тавсиялар бериш.

Ёш теннисчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларнинг ўрни беқиёсдир. Хусусан болаларнинг сеvimли машғулоти ҳаракатли ўйинлар ҳисобланади машғулотларда ҳам ушбу ҳаракатли ўйинлар орқали шуғулланувчиларнинг жисмоний сифатларини, техник ҳаракатларини ривожлантириш учун фойдаланиш айна муддаодир.

Ҳаракатли ўйинлар турли қийинчиликларни енгиш ва ҳар хил фазилат ва қобилиятларни кўрсатишга доир жисмоний машқларни ўз ичига олади. Бундан ташқари одатда болаларга қувонч бағишлайдиган мусобақалар ҳам ҳаракатли ўйинлар жумласига киради.

Ҳаракатли ўйинлар юриш, югуриш, сакраш, бирор нарсани ирғитиш ёки улоқтириш, бирор нарсага тирмашиб чиқиш каби машқларни ўз ичига олади ва боланинг ҳаракатларини

такомиллаштиради. Бундан ташқари ўйинлар бошланғич синф ўқувчиларида ахлоқий сифатларини ҳам ривожлантиради. Буларга интизомлик, дўстлик, бир-бирига бўлган муносабат, онглилик, жамоада ўзини тута билиш ва унинг шартлари, диққатини, обрўси учун кураш, ўртоқларига беғараз, ёрдам бериш каби фазилатларни ҳам шакллантиради. Масалан; «Эпчил болалар», «Кувлашмачоқ», «Ким келди» ва ҳақозолар.

Ўйинни ташкил қилиш ва ўтказишда имкони борича ўқувчиларнинг ташаббускори бўлиши, фаол иштирок этиши учун уларни рағбатлантириш жуда муҳим.

Спорт амалиётида шундай ҳолатлар учрайдики бир-бирига ўхшаш мунтазам бериладиган машқлар спорт билан энди шуғулланишни бошлаган болада қизиқишни сўндиради, унда спортга бўлган ихлос йўқолади спорт билан шуғулланмай кўяди. Шунинг учун ёш теннисчиларни тайёргарлашда айниқса дастлабки ўргатиш босқичида жисмоний сифатларни ривожлантириш техник-тактик маҳоратини шакллантиришда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш жуда фойдали ва муҳим восита булиб ҳисобланади. Ана шундай масалалар ҳолатини ўрганиш учун биз ёш теннисчилардан қуйидаги тест меъёрларини қабул қилдик.

Ёш теннисчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини назорат қилиш тестлари.

(Тадқиқотдан олдин ва тадқиқотдан сўнг).

№	Ф.И.Ш.	30 м масофага югуриш, с		Жойидан узунликка сакраш, см		100 м га моқисимон югуриш, с	
		Т/о	Т/к	Т/о	Т/к	Т/о	Т/к
1.	Ав-Ж	6,2	5,4	1,75	1,80	29	25
2.	Ав-А	6,7	5,5	1,80	1,85	32	29
3.	Бв-Д	6,3	5,7	1,75	1,80	30	28
4.	Гв-Д	6,5	5,6	1,75	1,85	32	28
5.	Дв-А	6,2	5,3	1,80	1,90	29	25
6.	Дв-Р	6,6	5,7	1,75	1,80	29	26
7.	Жв-А	6,1	5,5	1,70	1,75	30	28
8.	Кв-О	6,5	5,7	1,80	1,90	31	27
9.	Нв-Д	6,2	5,3	1,80	1,85	30	27
10.	Св-А	6,3	5,5	1,75	1,80	29	25
Х		6,3	5,5	1,76	1,83	30,1	26,8
Ўртача фарқи %		0,05		0,001		0,99	

Изоҳ; Т/о-тадқиқотдан олдин, Т/к-тадқиқотдан кейин.

Юқоридаги тестлар орқали теннисчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини тадқиқот бошида ва тадқиқот сўнгида баҳоладик, олинган натижалар жадвалларда акс эттирилди. Теннисчиларнинг тадқиқотдан олдин ва кейинги қайд этган натижаларини бири-бири билан таққослар эканмиз бу ерда тадқиқотдан олдинги натижаларга нисбатан тадқиқотдан кейинги натижа сезиларли даражада ўсганлигини кузатишимиз мумкин. Тадқиқотдан олдинги ва тадқиқотдан кейинги тест натижаларининг таҳлилига кўра теннисчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлик даражаси тадқиқотдан сўнг ўртача ҳисобда **1,4 %** ўсганлиги исботланди.

Тадқиқот давомида ёш теннисчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигини ривожлантиришда қўлланилган халқ ҳаракатли ўйинлар.

Ёш теннисчиларга мос ўйинларни жисмоний сифатларни ривожлантиришига кўра куйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Тезкорликни тарбияловчи ўйинлар;
2. Кучни оширувчи ўйинлар.
3. Чаққонликни ривожлантирувчи ўйинлар.
4. Чидамлиликни ривожлантирувчи ўйинлар.
5. Эгилувчанликни тарбияловчи ўйинлар;

Айрим ўйин турлари болаларнинг барча бўғинларига мос келиши мумкин, яъни жисмоний сифатларни яхлит ҳолда тарбиялашга қаратилган ўйинлар кўпчиликни ташкил этади, уларда турли жисмоний сифатлар кетма-кет ривожланиши мумкин. Ўйинлардаги бундай изчиллик боланинг билим савияси, турмуш тажрибаси кенгайиши, катта ёшдаги одамлар турмушига чуқурроқ кириб бориши билан боғлиқдир. Дарҳақиқат, ўйинларнинг оддийдан мураккабга томон ўсиши турмушнинг тобора янги қирраларини акс эттириш билан чекланиб қолмай, муайян ўйиннинг ўзига хос бошқа кўринишлари билан бойиши сабабли амалга ошади.

1. Тезкорликни тарбияловчи ўйинлар. Тезкорликни тарбиялаш учун машқлар максимал суратда бажарилиши лозим. Сигналга биноан тезликда жавоб берилишини муайян вақт бирлиги ичида кўп ҳаракатлар бажарилишини ҳамда бутун тана ёки унинг бир қисмини фазода тезлик билан ҳаракат қилишини талаб қиладиган ўйинлар ўқувчида тезкорлик сифатини ривожлантиради. Бунда кўпроқ икки гуруҳнинг фаол мусобақаланишига олиб келадиган ўйинлар ўтказишга эътибор қаратилади.

Ҳаракатдаги объектга нисбатан бўлган реакцияни тарбияловчи ўйинлар бу ўринда яхши натижа беради. Бундай ўйинларга «Дўппи кийишда ким ғолиб?», «Тўрт муош», «Бўш жой», «Ким тез ўйнайди» кабиларни киритиш мумкин.

Масалан, «Дўппи кийишда ким ғолиб» ўйини қадимги ўзбек халқининг миллий ҳаракатли ўйинларидан ҳисобланиб, болани тезкорлик, чаққонликка ўргатади. Ўйинда ўқувчилар икки гуруҳга бўлинади. 30 метр масофани иккита дўппи билан белгилаш керак. Ҳар иккала гуруҳдан икки бола шу масофага югуриб бориб келиши ва ўйинни бажариши-дўппи бошидан тушмаслиги керак. Ўйин гуруҳдаги болаларнинг ҳаммасининг бошига дўппи кийгизилгунга қадар давом этади. қайси гуруҳ шартни тез бажарса, ўша ғолиб саналади.

2. Кучни ривожлантирувчи ўйинлар. Бунда ўқитувчи керакли мушак гуруҳларининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатадиган ўйинларни танлаши лозим. Кучни ривожлантирувчи ўйинларда ўқувчи ўз тана оғирлигини, биронта ташқи оғирликни ёки рақиб оғирлигини(қаршилигини) енгади. Кучни ривожлантириш учун куйидаги ўйинлар тавсия этилади: «Хўроз-хўроз» ўйини, «Улоқ», «Отдан ағдариш», «Оқсоқ бўри ва кўйлар», «Чуқурга тушир» кабилар. Чунончи, «Хўроз-хўроз» ўйинида болалар сони қанча кўп бўлса, ўйин шунча қизиқарли бўлади. Бу ўйинда асосан ўғил болалар қатнашади. Болалар иккига бўлиниб ўйнайдилар. Икки томонда гуруҳ сардорлари сайланади. Ўқитувчи синф ўқувчиларини икки жамоага бўлади. Улар бир-бирларига юзма-юз қараб турадилар. Ўртага икки жамоадан биттадан ўқувчи чиқади. Улар қўлларини орқага тутиб бир оёқлаб сакрашиб, елкалари билан бир-бирларини итара бошлайдилар. Бунда бирорта бола олдин оёғини ерга қўйиши ёки орқасидаги қўлини бўшатиб, ўйнаши мумкин эмас. Ўйиннинг асосий мақсади, ўқувчиларнинг кучини синаш, чидамлиликни оширишдан иборат.

Бу ўйиннинг яна бир бошқача кўриниши ҳам бор. Бунда иккита ўғил бола қатнашади. Дастлаб ерга доира шакли чизилади. Шу доира ичида ҳар иккала бола ҳам кўллари орқасида, бир оёғини кўтариб, иккинчи оёғида сакраб-сакраб бир-бирини елкаси билан туртиб, доира ичидан чиқиб кетган ёки кўтарилган оёғини ерга қўйган бола ютқазган ҳисобланади.

Тезкорлик ва кучни ривожлантирувчи ўйинлар маълум бир вазифани ҳал этишда катта ёрдам беради.

3. Чаққонликни тарбияловчи ўйинлар. Аниқ ҳаракат қилиш зарур бўлган, бажариш шароитлари ўзгарувчан миллий ўйинларда чаққонлик яхши ривожланган бўлиши керак. Шунга таянган ҳолда чаққонликни тарбиялаш учун «Алмаш қадамлар», «Тирилтиришма», «Урди-қочди», «Олача товук», «Ким чаққон» каби ўйинларни тавсия этиш мумкин.

Мисол учун «Алмаш қадамлар» ўйинини кўриб ўтиш мумкин. Ўйинни бутун синф ўқувчилари иккига бўлиб ўйнаши мумкин. Ўйиннинг қоидаси: болалар узунасига сафланадилар, сўнгра тартиб билан тортилгач, чизик устидан қадамларини чиллак қилиб (кетма-кет) қўйиб ўтадилар. Ўйиннинг уч хилидан фойдаланиш мумкин:

1. Чизик устидан кўллари ён томонга узатган ҳолда.
2. Кўлларни орқага қилган ҳолда.
3. Кўллар билан бошнинг орқасини ушлаган ҳолда.

Ким шу ўйинни чаққон ва хатосиз бажарса, ўша ғолиб саналади. Чизик устидан юришда ҳаракатда ким мувозанатни бузса, хато қилган ҳисобланади ва ўйиндан чиқади. Ўйин шу зайлда давом этади. Ўйинни дарс вақтида ҳам, танаффусда ҳам бажариш мумкин. Бу ўйиннинг тарбиявий аҳамияти шундаки, у болани руҳан сезгирликка чақиради.

Жисмоний жиҳатдан чаққонликни (ўйин маълум муддатда бажарилиши яъни қайси гуруҳ чизикни тезда биринчи бўлиб босиб ўтиши кераклиги бунда болалар ўйинларининг руҳи, табиати, характери, иштирокчиларнинг ҳатти-ҳаракатлари в.х. каби томонларига эътибор бериш кераклиги назарга тутилаяпти) тарбиялайди, қоматни тик, тўғри тутишга ўргатади. Бу ўйинни гуруҳларга бўлиб ўйнаш болада жисмоний тарбияга бўлган қизиқишни оширади. Бу ўйиндан қадимда ота-боболаримиз жуда кўп фойдаланишган.

4. Чидамлиликни тарбияловчи ўйинлар. Кўпчилик миллий халқ ҳаракатли ўйинларида ниҳоятда жадал бажариладиган машқлар туфайли тезкорлик ва чидамлилик каби жисмоний сифатлар тарбияланади. Бундай ўйинларда жисмоний юк (нагрузка) ҳам аста-секин ошириб борилади. Масалан, майдонни катталаштириш; майдонни кичрайтирмай туриб ўйинчиларнинг сонини камайтириш; ўйин жиҳозлари сонини кўпайтириш (таёкча, рўмолча, дўппи, чопон, тўп в.х.) югуриш масофасини узайтириш; тўсиқлар сонини ошириш; мураккаб машқларни кўллаш ва уларнинг сонини кўпайтириш ва ҳоказо.

Кўрсатилган бу усуллар изчиллик билан кўлланилганда мақсадга тезроқ эришилади. Мазкур жисмоний сифатни тарбияловчи ўйинларга «Оқсоқ қарға», «Ланка», «Подачи» кабиларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Масалан, «Оқсоқ қарға»-эстафета тарзидаги ҳаракатли ўйин. Ўйинчиларнинг миқдори тенг бўлади, иккита жамоада бир-бирига рўпара туриб, саф тартади. Ўйинчилардан ҳар бири навбат билан ўзининг битта оёғи боғич (рўмолча ёки тасма) билан болдиридан сонигача боғлайди.

Ҳар иккала команданинг ўйинчилари "Тайёрлан - Бажар!" буйруғи берилиши билан қарши жамоанинг чизиғига қадар бир оёқлаб ирғишлаб борадилар, ундан кейин эса

оёқларидаги боғични ечиб олиб, орқаларига қараб югурадилар ва уни ўз жамоаларидаги навбатдаги ўйинчига берадилар. Ўйин боғичини ўқитувчига келтириб берадиган сўнги ўйинчига қадар шу тариқа давом эттирилади. Боғични биринчи бўлиб ўқитувчига келтириб берган жамоа ғолиб бўлади.

5. Эгилувчанликни тарбиялаш. 11-12 ёшли болаларда эгилувчанликни тарбиялашга алоҳида эътибор қаратиш лозим, чунки юқорида айтганимиздек, бу ёшдаги болаларнинг эгилувчанлик сифатининг ўсиши секинлашади. Эгилувчанликни тарбиялаш мақсадида айрим мушак гуруҳ ва бўғинларига таъсир кўрсатувчи ўйинлар танлаб олинади. Бу ўйинлар асосан махсус спорт жиҳозлари ёрдамида ўтказилади. Оғирликлар ўрнида шуғулланувчиларнинг ўзлари ҳам қатнашишлари мумкин.

Фаол эгилувчанлик мушакларнинг кучига боғлиқ. Мушакларнинг чўзилувчанлик хусусиятлари эса марказий нерв тизимининг таъсирида ўзгаради. Шунинг учун бу ўйинларга ўқувчилар завқ-шавқ билан қатнашганда эгилувчанлик юқори бўлади. Эгилувчанликни талаб қиладиган ўйинлардан олдин тегишли енгил жисмоний машқлар бажарилиши лозим.

Эгилувчанликни тарбиялаш учун «Тизза остида рўмолча», «Таёқни даврага иргитиш», «Тўсиқдан сакраб ўтиш», «Тош ўйин» каби ўйинлар тавсия этилади. Масалан, биз 11-12 ёшли ўқувчилар учун қизиқарли ва эгилувчанлик сифатини самарали равишда оширадиган «Тош ўйин» ўйинини тавсия этамиз. Ўйинда иштирок этувчилар доира бўйлаб турадилар. Уларнинг ҳар бири, бир ўйинчидан ташқари, қўлларига бештадан тошча ушлаб олади.

Ўйиннинг қоидаси: Мураббийнинг биринчи ишорасига биноан ўйновчилар ўз тошларини олдиларига ташлайдилар ва доира марказига орқа ўгириб турадилар. Иккинчи сигналга мувофиқ кескин равишда дастлабки ҳолатга буриладилар ва ҳар бир ўйинчи ўз тошини олишга ҳаракат қилади. Тошни олиб улгурмаган ўйинчи ютқазган ҳисобланади ва ўйин бошқатдан бошланади. Энг эпчил, чаққон ва тез ҳаракат қиладиган, ўз тошини вақтида оладиган ўйинчи ғолиб саналади. Ўйинчиларнинг тошни бекитишга ёки уларни босиб олишларига руҳсат этилмайди. Ўйиннинг бошланишида санаш йўли билан тош берилмайдиган ўқувчи аниқланилади.

Ўйин бошлангандан кейин тошни олишга улгурмайдиган ва тошсиз қоладиган ўйинчи пайдо бўлади. Ўйин болаларда эгилувчанлик сифатини ривожлантирибгина қолмай, уларни уюшиб ҳаракат қилишга даъват этади, демакки, уюшқоқлик, баҳамжихатлик руҳида тарбиялашга ҳам хизмат қилади.

Халқ миллий ўйинларини болалар жинсига қараб тасниф этишнинг ўзига хос сабаблари мавжуд. Чунки кичик мактаб ёшидаги ўғил ва қиз болалар жисмоний ривожланишида баъзи бир фарқлар кузатилади. Ўғил болаларнинг бўйи ва оғирлиги ўртача олганда ортиқроқ, кўкрак қафаси кенгроқ ва ўпканинг фаолият ҳажми каттароқ бўлади. Ўғил болаларда мускул кучи яхшироқ ривожланади. Шунга боғлиқ равишда уларнинг ҳаракат қобилиятлари фарқланади. Ўғил болалар тезроқ югуришади, узоқроқ ва баландроққа сакрашади. Яхшироқ улоқтиришади, улар кучлироқ ва чидамлироқ бўладилар.

Уларга юқори кўтариш ва бир жойдан иккинчи жойга кўчириш, қаршилиқни енгитиш, узоқроқ муддат югуриш, сакраш баландлигини ошириш, шунингдек, улоқтиришда нишон орасидаги масофани узайтиришдан иборат. Қизларга майин, ритмик рақс ҳаракатларига асосланган халқ ҳаракатли ўйинларини ўғил болаларга қараганда кўпроқ ўргатиш керак.

Халқ ҳаракатли ўйинларини мана шу хусусиятларга қараб танлаш лозим. Шу жиҳатдан қараганда миллий халқ ҳаракатли ўйинларини икки гуруҳга бўлиб, ўрганиш мумкин:

1. Ўғил болаларга мўлжалланган ўйинлар-ўғиллар ўйини
2. Қиз болаларга мўлжалланган ўйинлар -қизлар ўйини
3. Ҳам ўғил болалар, ҳам қизлар ўйнайдиган ўйинлар, қўшма ўйинлар.

Ўғил болаларнинг физиологик ва жисмоний хусусиятларидан келиб чиқиб, уларга «Хўроз-хўроз», «Чопон кўл», «Отдан ағдариш», «Таёқни даврага ирғитиш», «Ланка», «Қиличбозлар» каби ўйинларни тавсия этиш мумкин. Қиз болаларнинг ўйинлари нисбатан камчиликни ташкил этади, шундай бўлса-да, уларга «Тош териш», «Чумчуқча», «Ким чакқон», «Доира ичида рақс» в.х. Қўшма ўйинларга «Алмаш қадамлар», «Она товук ва ҳакка», «Тирилтиришма», «Урди- кочди», «Дўппи кийишда ким ғолиб?», «Тўрт муюш», «Юлдуз», «Кундуз-кеча», «Оломон пойга», «Тизза остида рўмолча», «Улоқ», «Оқсоқ қарға», «Оқсоқ бўри ва қўйлар», «Қопқон», «Қармоқча», «Подачи» каби жуда кўплаб ўйинларни тавсия этиш мумкин.

Миллий ҳаракатли ўйинлар таснифидан кўринадики, кўпчилик ўйинлар қўшма ўйинлар ҳисобланади. Шунинг учун уларни ўғил ва қиз болалар биргаликда бажарадилар. Кураш элементини ўз ичига олган машқлар бажарилаётганда қизлар шериги - дугоналари билан биргаликда бирмунча осонроқ ўйинларни бажарадилар ёки ўқитувчининг топшириғига биноан бошқа гуруҳда шуғулланидилар.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатадики тўғри йўналтирилган машғулотлар натижасида яъни ёш теннисчиларни жисмоний тайёрлигини оширишга қаратилган анъанавий стандарт машқлар ва махсус тайёрланган ҳаракатли ўйин ёрдамида тадқиқот давомида ўқув машғулотларда олиб борган ишларимизни ўз самарасни берганлигидан далолат беради. 6 ой давомида ўтказилган тажрибада ёш теннисчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлик даражаси биз қўллаган ҳаракатли ўйинлар эвазига сезиларли даражада яъни 1,4 % га ўсганлигини гувоҳи бўлдик. Кўриниб турибдики тажриба ҳаракатли ўйинлардан иборат. Олинган тадқиқот натижаларига кўра, бошланғич даврда ўтказиладиган машғулотларда кўпроқ ҳаракатли ўйинларни қўллаш жисмоний тайёргарлик кўрсаткичини анча жадал ривожлантиришга асос бўлар экан.

Ёш теннисчиларни жисмоний тайёргарликлари уларни мусобақа фаолиятига кескин таъсир этувчи омиллардан ҳисобланади. Жисмоний тайёргарликда уларни барча жисмоний сифатлари ривожланганлик даражаси юқори бўлиши керак. Ёш теннисчиларни жисмоний тайёргарлигида тезлик куч сифатларини ахамияти ўзгача.

Айниқса биз томондан қўлланилган анъанавий стандарт машқлар ва махсус танланган ҳаракатли ўйинларни ёрдамида жисмоний ва техник тайёргарлиги ҳамда кўникма, малакаларини оширишга ҳаракат қилинди. Олиб борган тадқиқотимизга асосан ёш теннисчиларни тайёрлашда ҳаракатли ўйинларнинг ахамияти муҳим ўринга эга деб бемалол айтишимиз мумкин, ва Республикамизда ёш теннисчилар билан ишлаётган мураббийларга ҳам тавсия этардик.

REFERENCES

1. Axmedova N.I. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis)”. O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 257 b.

2. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. “Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi” O‘quv qo‘llanma. T.: 2014y. 115 b.
3. Pulatov SH.A., Axmedova N.I. “Sport o‘yinlari elementlariga o‘rgatish (tennis)” Ch.: 2022y. 215 b.
4. Axmedova N.I., Azamatov A.I. “Tennis boyicha sport ta’lim-muasssalarida mashg‘ulot o‘tkazish uslubiyati”. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Ch.: 2023y. 140 b.
5. Azamatov A.I. “Stol tennisi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. Ch.: 2023y. 200 b.
6. Axmedova N.I. “Tennischi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgaligini takomillashtirish yo‘llari”. Monografiya. Ch.: 2023y. 72 b.
7. Axmedova N.I. Tennis-Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T.: 2014, 200 b.
8. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати турфунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. Academic research in educational sciences 2020 y. ООО «Academic Research». 334-340.
9. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЎЗБЕКИСТОН ВА ЖАҲОН РАКЕТКА УСТАЛАРИНИНГ ТОКИО-2020 XXXII ЁЗГИ ОЛИМПИА ЎЙИНЛАРИДА ИШТИРОКИ НАТИЖАЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ТАҲЛИЛИ. Fan-Sportga. 2021. 27-30
10. N.I. Akhmedova, OX Abdalimov. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Академические исследования в современной науке. 14/06/2023. 51-54.
11. Nigora Azamatova, Nafisa Akhmedova, Abdullo Azamatov. Specific features of improving the technique of playing in front of the net in tennis. Collection of scientific papers. XI international scientific conference of students and young scientists. Chirchik, Uzbekistan.1.№1. 2022/9/24. 85-86
12. N.I. Akhmedova, R.A. Lutfullina, A.I. Azamatov, N.I. Azamatova. METHOD OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF PLAYING IN TENNIS IN FRONT OF THE NET. Евразийский журнал академических исследований. 2022/6/30. 541-543.
13. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. ЁШ ТЕННИСЧИЛАРДА ТАНА МУВОЗАНАТИ ТУРФУНЛИГИНИНГ ҲАРАКАТЛАНАЁТГАН ОБЪЕКТГА РЕАКЦИЯ АНИҚЛИГИНИ НАМОЁН ЭТИШДАГИ РОЛИ. Fan-Sportga. 2022. 28-31.
14. Nigora Isakhodzhaevna Azamatova, Nafisa Isakhodzhaevna Akhmedova, Abdullo Isaxodja Oglu Azamatov, Rumiya Anvarovna Lutfullina. Agreed rules, disciplinary procedures, sanctions and other forms of combat against doping in sport. Science and Education. 2022. 1800-1806.
15. Нигора Исаходжаевна Азаматова, Нафиса Исаходжаевна Ахмедова, Абдулло Исаходжа Угли Азаматов, Румия Анваровна Лутфуллина Ўзбекистон терма жамоаси теннисчиларнинг олимпия ўйинларида натижа динамикаси ва спорт формаси таҳлили. Science and Education. ООО «Open science». 2022. 3.№5. 1378-1382.
16. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. 2017. 121-124
17. Н.И. Ахмедова, Н.И. Азаматова, А.И. Азаматов. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОГО, 2016. 125-128.

18. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. THE IMPORTANCE AND ROLE OF SPORT IN HIGHER EDUCATION. Science and innovation in the education system. 08.11.2023. №2. 56-64.
19. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D . Saidova. RATIONAL NUTRITION IN THE LIFE OF STUDENTS. 2023/11/8. Current approaches and new research in modern sciences. 2.№11. 33-38.
20. N.I. Akhmedova, N.I. Azamatova, A.I. Azamatov, F.T. Umaraliyeva, Sh. D. Saidova. USE OF SPECIAL TENNIS EXERCISES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AMONG STUDENTS. Академические исследования в современной науке. 2. №24. 47-52.
21. Axmedova , N., Abdalimov, O., Azamatov, A., &Lutfullina, R.. (2023). OLIY O‘QUV YURTLARIDA TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING AQLIY ISH FAOLIYATINI O‘ZLASHTIRISHDA JISMONIY TARBIYA TARBIYA TADBIRLARINING AHAMIYATI. *Молодые ученые*, 1(20), 50-53.
22. Axmedova , N., Abdalimov, O., Azamatov, A., &Lutfullina, R.. (2023). OLIY TA’LIMDA SPORTNING AHAMIYATI VA O‘RNI. *Наука и инновация*, 1(33), 96-100.